

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

ОЦЕНКА ЭКСПРЕССИИ KI-67 В КЛЕТКАХ ОКОЛОУШНОЙ СЛЮННОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ У БЕЛЫХ БЕСПОРОДНЫХ КРЫС
Харибова Е.А., Тен В.И.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Ревматоидный артрит (РА) является хроническим системным аутоиммунным воспалительным заболеванием. Предыдущие исследования показали, что РА в первую очередь вызывает изменения в соединительной ткани, что приводит к прогрессирующему повреждению преимущественно периферических (синовиальных) суставов, проявляющемуся в виде симметричного, прогрессирующего, эрозивно-деструктивного полиартрита. Во всех исследованных образцах уровни экспрессии Ki-67 варьировали от 32,04% до 38,19%, что указывает на повышенную клеточную пролиферацию. Высокая экспрессия Ki-67 в околоушной железе при моделируемом ревматоидном артрите не позволяет однозначно классифицировать опухоль как агрессивную или неагрессивную, но может отражать активность клеточного цикла и пролиферацию, характерные для воспалительных процессов, таких как ревматоидный артрит. Полученные данные подтверждают пролиферативную активность околоушной железы беспородных белых крыс с экспериментально индуцированным ревматоидным артритом.

Ключевые слова: Околоушная слюнная железа; Беспородные белые крысы; Пролiferативная активность; Маркер Ki-67; Иммуногистохимия.

EVALUATION OF KI-67 EXPRESSION IN PAROTID SALIVARY GLAND CELLS IN EXPERIMENTAL RHEUMATOID ARTHRITIS IN WHITE OUTBRED RATS

Kharibova E.A., Ten V.I.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Rheumatoid arthritis (RA) is a chronic systemic autoimmune inflammatory disease. Previous studies have shown that RA primarily causes changes in connective tissue, which leads to progressive damage mainly to peripheral (synovial) joints, manifested in the form of symmetrical, progressive, erosive and destructive polyarthritis. In all the samples studied, Ki-67 expression levels ranged from 32.04% to 38.19%, indicating increased cell proliferation. The high expression of Ki-67 in the parotid gland in simulated rheumatoid arthritis does not allow for unambiguous classification of the tumor as aggressive or non-aggressive, but may reflect cell cycle activity and proliferation characteristic of inflammatory processes such as rheumatoid arthritis. The data obtained confirm the proliferative activity of the parotid gland of outbred white rats with experimentally induced rheumatoid arthritis.

Keywords: Parotid salivary gland; Mongrel white rats; Proliferative activity; Marker Ki-67; Immunohistochemistry.

ОҚ ЗОТСИЗ КАЛАМУШЛАРДА ЭКСПЕРИМЕНТАЛ РЕВМАТОИД АРТРИТДА ҚУЛОҚ ОЛДИ СЎЛАК БЕЗИ ҲУЖАЙРАЛАРИДА КИ-67 ЭКСПРЕССИЯСИНИ БАҲОЛАШ

Харибова Е.А., Тен В.И.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Ревматоид артрит (РА) сурункали тизимли аутоиммун яллигланиш касаллиги ҳисобланади. Олдинги тадқиқотлар шуни кўрсатдики, РА биринчи навбатда бириктирувчи тўқимада ўзгаришларни келтириб чиқаради, бу эса асосан периферик (синовиал) бўғимларнинг прогрессив шикастланишига олиб келади, бу симметрик, прогрессив, эрозив-деструктив полиартрит кўринишида намоён бўлади. Барча ўрганилган намуналарда Ki-67 экспрессияси даражаси 32,04% дан 38,19% гача ўзгариб турди, бу ҳужайра пролиферациясининг кучайганлигини кўрсатади. Моделлаштирилган ревматоид артритда қулоқ олди сўлак безида Ki-67 нинг юқори экспрессияси ўсмани агрессив ёки неагрессив деб аниқ таснифлаш имконини бермайди, аммо ревматоид артрит каби яллигланиш жараёнларига хос бўлган ҳужайра цикли фаоллиги ва пролиферацияни акс эттириши мумкин. Олинган маълумотлар экспериментал равишда чақирилган ревматоид артрит билан касалланган оқ зотсиз каламушлар қулоқ олди сўлак безининг пролифератив фаоллигини тасдиқлайди.

Калит сўзлар: қулоқ олди сўлак бези; Зотсиз оқ каламушлар; Пролiferатив фаоллик; Ki-67 маркери; Иммуногистокимё.

Введение. Ревматоидный артрит (РА) является хроническим системным аутоиммунным воспалительным заболеванием. Предыдущие исследования показали, что РА в первую очередь вызывает изменения в соединительной ткани, что приводит к прогрессирующему повреждению преимущественно периферических (синовиальных) суставов, проявляющемуся в виде симметричного, прогрессирующего, эрозивно-деструктивного полиартрита. Однако последние данные свидетельствуют о том, что РА также связан с характерными внесуставными проявлениями, поражающими различные органы и системы, которые могут даже предшествовать изменениям опорно-двигательного аппарата [1-3]. Следовательно, классификация РА исключительно как заболевания суставов является неточной.

Многочисленные исследования показывают, что поражение внутренних органов в большей степени способствует инвалидизации и смертности при РА, чем поражение опорно-двигательного аппарата [4,5]. Среди пораженных систем часто поражается пищеварительная система, которая существенно влияет на прогноз и тяжесть заболевания [6-8].

В большинстве учебников и руководств по ревматоидному артриту или ревматическим заболеваниям желудочно-кишечным проявлениям уделяется ограниченное внимание. Несмотря на разнообразие проявлений заболеваний соединительной ткани, подробных описаний поражения пищеварительной системы недостаточно [10-12].

Хорошо известно, что метаболические процессы в значительной степени регулируются органами пищеварения, и нарушения в этих процессах могут привести к необратимым последствиям для здоровья. Крупные популяционные исследования подтверждают, что поражение пищеварительной системы в различной степени и с различными клиническими проявлениями наблюдается у значительной части пациентов с РА [13-14].

Цель данного исследования - оценить морфологические изменения в железистом аппарате околоушной слюнной железы у беспородных белых крыс, перенесших экспериментальный ревматоидный артрит, вызванный полным введением адьюванта Фрейнда.

Материалы и методы. В эксперименте приняли участие 30 четырехмесячных беспородных белых крыс обоего пола со средней массой тела $170,5 \pm 9,1$ г. Все животные были взяты из одного вивария и содержались в стандартных лабораторных условиях: относительная влажность 50-60%, температура 19-22°C и 12-часовой цикл свет/темнота.

Для предотвращения инфекционных заболеваний все животные были помещены на 21-дневный карантин, в течение которого за их здоровьем постоянно следили. Неоднократно измеряли температуру тела и вес. В течение этого периода не наблюдалось никаких признаков заболевания, температура тела оставалась в пределах нормы (38,5–39,5°C), не было отмечено признаков потери аппетита или других внешних отклонений.

Животные были разделены на две группы:

- Группа 1 (контрольная): Здоровые животные без индуцированного артрита.
- Группа 2 (экспериментальная): Животные с ревматоидным артритом, индуцированным полным введением адьюванта Фрейнда.

По завершении эксперимента животных подвергли эвтаназии и удалили околоушные слюнные железы. Железы фиксировали в 10%-ном нейтральном формалине в течение 24 часов, затем обезвоживали в специальных спиртах и заливали в парафин. Срезы ткани толщиной 5 мкм готовили с помощью вращающегося микротомы и помещали на предметные стекла.

Иммуногистохимическое окрашивание проводилось с использованием специфического антитела, нацеленного на маркер пролиферации Ki-67. Стандартный протокол включал извлечение антигена, инкубацию с первичными антителами и последующую визуализацию с использованием соответствующих вторичных антител. Отрицательные контрольные образцы были обработаны без использования первичных антител, чтобы исключить неспецифическое окрашивание.

Окрашенные срезы анализировали под тринокулярным микроскопом при увеличении в 200-400 раз. Морфометрический анализ проводили с использованием программного обеспечения QuPath 4.4.0. Доля клеток, положительно реагирующих на Ki-67, в выбранной области была рассчитана как процент от общего количества клеток в поле зрения.

Иммуногистохимическая оценка экспрессии Ki-67 в тканях околоушной слюнной железы беспородных белых крыс с экспериментально индуцированным ревматоидным артритом

Рис. 1. Микроскопический снимок околоушной слюнной железы беспородной белой крысы из экспериментальной группы после иммуногистохимического анализа для оценки уровня экспрессии маркера Ki-67

Общее количество обнаруженных клеток	1,233
Количество положительных клеток	471
Количество отрицательных клеток	762
Экспрессия положительных клеток	38.19%
Общая площадь	1,157,413 px ²

Рис. 2. Микроскопический снимок околоушной слюнной железы беспородной белой крысы из экспериментальной группы после иммуногистохимического анализа для оценки уровня экспрессии маркера Ki-67

Общее количество обнаруженных клеток	1,231
Количество положительных клеток	395
Количество отрицательных клеток	836
Экспрессия положительных клеток	32.1%
Общая площадь	917,743 px ²

Выводы. Анализ экспрессии маркера пролиферации Ki-67 в околоушной слюнной железе беспородных белых крыс с экспериментально индуцированным ревматоидным артритом продемонстрировал различия в уровнях клеточной пролиферации в зависимости от локализации:

- На рисунке 1 уровень экспрессии Ki-67 составил 38,19%, что указывает на высокую пролиферацию.

- На рисунке 2 уровень экспрессии Ki-67 составил 32,1%, что также соответствует высокой пролиферации.

Во всех исследованных областях экспрессия Ki-67 варьировала от 32,1% до 38,19%, что отражает стабильно высокую клеточную пролиферацию.

Высокая экспрессия Ki-67 в железистом аппарате околоушной слюнной железы при наличии индуцированного ревматоидного артрита не позволяет однозначно классифицировать поражение как агрессивное или неагрессивное. Однако это может отражать повышенную активность клеточного цикла и пролиферацию, которые являются отличительными признаками различных воспалительных процессов, включая ревматоидный артрит.

Получены данные о пролиферативной активности в околоушной слюнной железе беспородных белых крыс, подвергнутых модели ревматоидного артрита, индуцированного полным адьювантом Фрейнда.

Список литературы:

1. Li K, Wang M, Zhao L, Liu Y, Zhang X. ACPA-negative rheumatoid arthritis: From immune mechanisms to clinical translation. *EBioMedicine*. 2022;83:104233. <https://doi.org/10.1016/j.ebiom.2022.104233>
2. Dibrov DA. ACCP-negative rheumatoid arthritis – clinical and immunological features. *Rheumatology Science and Practice*. 2022;60(3):314-26. DOI: <https://doi.org/10.47360/1995-4484-2022-314-326>
3. Baker KF, Isaacs JD. Novel therapies for immune-mediated inflammatory diseases: What can we learn from their use in rheumatoid arthritis, spondyloarthritis, systemic lupus erythematosus, psoriasis, Crohn's disease and ulcerative colitis? *Ann Rheum Dis*. 2018;77(2):175-187. <https://doi.org/10.1136/annrheumdis-2017-211555>
4. Volkov M, van Schie KA, van der Woude D. Autoantibodies and B cells: The ABC of rheumatoid arthritis pathophysiology. *Immunol Rev*. 2020;294(1):148-163. <https://doi.org/10.1111/imr.12829>
5. Wu CY, Yang HY, Lai JH. Anti-citrullinated protein antibodies in patients with rheumatoid arthritis: Biological effects and mechanisms of immunopathogenesis. *Int J Mol Sci*. 2020;21(11):4015. <https://doi.org/10.3390/ijms21114015>
6. Lenti MV, Rossi CM, Melazzini F, Gastaldi M, Bugatti S, Rotondi M, et al. Seronegative autoimmune diseases: A challenging diagnosis. *Autoimmun Rev*. 2022;21(9):103143. <https://doi.org/10.1016/j.autrev.2022.103143>
7. Paalanen K, Puolakka K, Nikiphorou E, Hannonen P, Sokka T. Is seronegative rheumatoid arthritis true rheumatoid arthritis? A nationwide cohort study. *Rheumatology (Oxford)*. 2021;60(5):2391-2395. <https://doi.org/10.1093/rheumatology/keaa623>
8. Smolen JS, Aletaha D, Bijlsma JW, Breedveld FC, Boumpas D, Burmester G, et al.; T2T Expert Committee. Treating rheumatoid arthritis to target: recommendations of an international task force. *Ann Rheum Dis*. 2010;69(4):631-637. <https://doi.org/10.1136/ard.2009.123919>
9. Malmström V, Catrina AI, Klareskog L. The immunopathogenesis of seropositive rheumatoid arthritis: From triggering to targeting. *Nat Rev Immunol*. 2017;17(1):60-75. <https://doi.org/10.1038/nri.2016.124>
10. Frisell T, Holmqvist M, Källberg H, Klareskog L, Alfredsson L, Askling J. Familial risks and heritability of rheumatoid arthritis: Role of rheumatoid factor/anti-citrullinated protein antibody status, number and type of affected relatives, sex, and age. *Arthritis Rheum*. 2013;65(11):2773-2782. <https://doi.org/10.1002/art.38097>
11. Padyukov L, Seielstad M, Ong RT, Ding B, Rönnelid J, Seddighzadeh M, et al.; Epidemiological Investigation of Rheumatoid Arthritis (EIRA) study group. A genome-wide association study suggests contrasting associations in ACPA-positive versus ACPA-negative rheumatoid arthritis. *Ann Rheum Dis*. 2011;70(2):259-265. <https://doi.org/10.1136/ard.2009.126821>
12. Ishigaki K, Sakaue S, Terao C, Luo Y, Sonehara K, Yamaguchi K, et al. Trans-ancestry genome-wide association study identifies novel genetic mechanisms in rheumatoid arthritis. *medRxiv*. 2021;2021.12.01.21267132. <https://doi.org/10.1101/2021.12.01.21267132>
13. Chang C, Xu L, Zhang R, Jin Y, Jiang P, Wei K, et al. MicroRNA-mediated epigenetic regulation of rheumatoid arthritis susceptibility and pathogenesis. *Front Immunol*. 2022;13:838884. <https://doi.org/10.3389/fimmu.2022.838884>
14. Morotti A, Sollaku I, Franceschini F, Cavazzana I, Fredi M, Sala E, et al. Systematic review and meta-analysis on the association of occupational exposure to free crystalline silica and rheumatoid arthritis. *Clin Rev Allergy Immunol*. 2022;62(2):333-345. <https://doi.org/10.1007/s12016-021-08846-5>

Для цитирования: Харибова Е.А., Тен В.И. Оценка экспрессии Ki-67 в клетках околоушной слюнной железы при экспериментальном ревматоидном артрите у белых беспородных крыс // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 5(25). – С. 696–699. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20226333>